

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ В ТРУДАХ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

Элёр Абдулвохидов,

доктор философии по педагогическим наукам (PhD),

доцент Наманганского государственного педагогического института

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются педагогические идеи великого классика Чингиза Айтматова, его воззрения касательно актуальных педагогических проблем. Также в статье приводится анализ художественного отражения такого важного элемента педагогической мысли Чингиза Айтматова, как преемственность поколений. Отмечается, что писатель обращается к этому важному вопросу как в публицистике, так и в художественном творчестве.

Ключевые слова: народная педагогика, педагогические идеи, педагогический процесс, научное наследие, независимое мышление, педагогический контекст, побеждающая доброта, духовная опора, глобализация, культура чтения.

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ИЖОДИДА АВЛОДЛАР ДАВОМИЙЛИГИНИНГ БАДИЙ ИФОДАЛАНИШИ

Элёр Абдулвохидов,

педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PchD),

Наманган давлат педагогика институти доценти

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада буюк мумтоз Чингиз Айтматовнинг педагогик гоялари, унинг долзарб педагогик муаммолар ҳақидаги қарашлари кўриб чиқилади. Шунингдек, мақолада Чингиз Айтматов педагогик тафаккурининг авлодлар узлуксизлиги каби муҳим элементининг бадий акс этиши таҳлил қилинган. Қайд этилишича, ёзувчи журналистикада ҳам, бадий адабиётда ҳам бу муҳим масалага тўхталиб ўтади.

Калит сўзлар: *халқ педагогикаси, илмий мерос, мустақил фикрлаш, педагогик гоялар, педагогик жараён, педагогик контекст, голиб эзгулик, маънавий қўллаб-қувватлаш, глобаллашув, китобхонлик маданияти.*

ARTISTIC EXPRESSION OF THE CONTINUITY OF GENERATIONS IN THE WORKS OF CHINGIZ AITMATOV

Elyor Abdolvokhidov

Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD),
Associate Professor of Namangan State Pedagogical Institute

ABSTRACT

This article examines the pedagogical ideas of the great classic Chingiz Aitmatov, his views regarding current pedagogical problems. The article also provides an analysis of the artistic reflection of such an important element of Chingiz Aitmatov's pedagogical thought as the continuity of generations. It is noted that the writer addresses this important issue both in journalism and in fiction.

Key words: *folk pedagogy, pedagogical ideas, pedagogical process, scientific heritage, independent thinking, pedagogical context, winning kindness, spiritual support, globalization, reading culture.*

Ведущие педагогические мысли Чингиза Айтматова находят свое развитие и более яркое отражение в анализе темы, которую киргизский писатель пронес через всё своё творчество – темы преемственности поколений. Ознакомление с публицистическим сборником «В соавторстве с землёю и водою», его теле- и аудиозаписей бесед показали, что эта проблема выделяется особым пластом.

Как известно, в народной педагогике мысль о преемственности поколений выражается поучением о необходимости знать свою родословную до седьмого колена. Эта мысль у Ч. Айтматова впервые встречается в статье «Заметки о себе», и писатель развивает ее в дальнейших работах и беседах. Идея о благоприятном влиянии на молодежь народной педагогики как неиссякаемого источника нравственного воспитания, находит своё ярчайшее отражение именно в данном публицистическом выступлении. «У нас в аиле считалось непрременным долгом знать своих предков до седьмого колена. Старики на этот счет строги. Здесь есть свой смысл преемственности поколений и взаимной моральной ответственности в роду» [1; с. 149]. Эта мысль является основой всей педагогической концепции Ч. Айтматова и ею пронизано все его творчество.

В статье Айтматов перечисляет всех, кто так или иначе повлиял на формирование в нем творческой личности: его бабушка по отцу Айимкан Сатан-кызы, тетя Карагыз Айтматова, мать Нагима Айтматова, все окружавшие сельчане. По мнению писателя, формирование взглядов на мир с раннего возраста зависит от окружающих ребенка, что автор статьи сам испытал на собственном опыте: «Формирование его таланта, его личности связано с определенной общественной средой, с духовным опытом, культурными традициями...» [1; с. 156]. Здесь мы видим признание силы народной педагогики, которая и помогла перерасти самому писателю из ребенка, измученного суровой военной действительностью, в настоящего патриота и гордость своей страны.

О традиции жителей Шекера оценивать знания и воспитанность ребенка, экзаменуя его вопросом о семи коленах, писатель замечает следующее: «Здесь есть свой смысл преемственности поколений и взаимной моральной ответственности в роду» [1; с. 149]. И дальше он вспоминает прошлое, своего деда, который из-за неудачной попытки наладить своё хозяйство был вынужден покинуть родное село, что стало впоследствии причиной учебы маленького Чингиза в русской школе. В то же время он часто возвращался в горы к бабушке, которая привила ему любовь к родному языку. Здесь формируются три важных концепта:

1. «Только родное слово, познанное и постигнутое в детстве, может напоить душу поэзией, рожденной опытом народа, пробудить в человеке первые истоки национальной гордости, доставить эстетическое наслаждение многомерностью и многозначностью языка предков».

2. «Детство – не только славная пора, детство – ядро будущей человеческой личности».

3. «Именно в детстве закладывается подлинное знание родной речи, именно тогда возникает ощущение причастности своей к окружающим людям, к окружающей природе, к определенной культуре» [1; с. 149], - отмечает Ч.Айтматов.

Это стало одной из ключевых мыслей, сквозь призму которой в дальнейшем писатель даёт оценку личности, как в своих произведениях, так и в жизненном пути. Потому что личный опыт детских лет в дальнейшем стал определяющим в становлении педагогических идей самого Ч.Айтматова.

В ходе исследования зачатков мысли о знании семи колен, мы убедились в том, что в традициях многих народов планеты признается определяющее влияние предков на судьбу потомков. Это легко объясняется современной наукой генетикой, но религиозные трактаты уточняют, что от предков зависит не только цвет глаз, форма ушей и тембр голоса человека, но и то, будет ли он

счастливы в жизни, и какую энергетику передаст своим детям. В связи с этим аспектом и встречаются упоминания о семи коленах (поколениях). Мудрецы древности считали, что семь поколений предков играют решающую роль в судьбе. В мифологии древних греков, например, описан случай проклятия потомков Тантала до седьмого колена. Такова была кара за детоубийство.

Обоснование глубинного значения связи семи поколений рода было изложено в «Книге предков» основателя мировой религии зороастризма – персидского пророка Спитамы Заратустра (или Зороастр). В своем труде он описал родовое древо Фаравахар (в другом прочтении Фравахар). Само понятие становится центральным символом зороастризма как религии. Исследования историков-религиоведов показали, что Родовое древо изображалось в виде круга, в центре которого располагался человек, то есть живущий в данный момент на земле потомок рода.

Персидские мудрецы считали, что человек обязан знать всех своих предков вплоть до седьмого колена. Это определяет многие моменты жизни, характера человека. Такая традиция сохранялась на протяжении веков. В IX в. Абу-Зейд ал-Балхи писал об области Фарс (древнем Парсе): «Зороастрийцы сохранили книги, храмы огня и обычаи времен своих царей благодаря непрерывавшейся преемственности; они придерживаются древних обычаев и соблюдают их согласно своей религии» [12; с. 9].

Особое внимание знанию своих предков до седьмого колена уделяется в народном творчестве. Мы исследовали индийский, славянский, немецкий, узбекский, казахский, киргизский эпос и убедились в том, что все они – «Алпомиш», «Алпомиш», «Манас», «Калила и Димна», «Слово о полку Игореве», «Песнь о Нибелунгах» – каждое по-своему повествуют об определяющей роли преемственности поколений.

«Фольклорное сказание может быть «летописью современности» в двух случаях: 1) либо когда оно само – в силу универсальности – становится

своеобразным отражением наших сегодняшних проблем, как, например, «Манас», «Ригведды», «Слово о полку Игореве» и т.д., или когда его сознательно реконструируют, как будто склеивая из осколков разбросанное целое...; 2) либо когда писатель сам делает это сказание орудием поэтики, вдыхая в спящую красавицу поэзии живую нашу жизнь, ту бурю современности, которая объединяет частности, служит каркасом, стержнем, основанием» [11; с. 134-135], – замечает В. Левченко. Ч. Айтматов пошел вторым путем – он вовлекал в свое повествование народные сказания и песни, «заставляя» их идеи служить злобе дня, решению актуальных педагогических проблем современности.

Таким образом, традиция о знании своих предков, сложившаяся у киргизов, имеет глубокие корни и описаны еще в «Манасе». Ч.Айтматов в своих ранних статьях («Думы на взлётной полосе», «Снега на Манас-Ата», «Равная среди равных», «Духу Хельсинки альтернативы нет», «Жажда поиска», «Ответь себе») особо выделяет этот концепт. В дальнейшем писатель развивает его в каждом своем выступлении и беседах. То есть мы фактически можем проследить эволюцию художественно-публицистического сознания писателя от фольклорной поэтизации естественной природной нравственности к кризису общественных отношений, спровоцированным разрушительным влиянием технического прогресса в вековые традиции любви и уважении к старшим.

Мышление Ч.Айтматова с самого начала его творческого пути формировалось на основе идеалов народной самобытности, которая в купе с особым отношением к исторической памяти взрастила в киргизском писателе его личность.

Результаты такого глобального мышления демонстрирует и «Исповедь на исходе века» («Плачь охотника над пропастью») [2], которая написана в 1995 году в виде диалога Ч.Айтматова с казахским поэтом М.Шахановым. Это своеобразный сборник философских рассуждений, анализ различных

исторических событий и искренние откровения авторов. В книге приведены шесть десятков фольклорных произведений (легенды, мифы, притчи, придания, пословицы, песни, частушки и др.), что говорит о пристальном внимании и связи мысли авторов с прошлым народа. Особенно это заметно во второй главе, где порождение глобальных проблем сводится авторами к тому, что человек перестал опираться на прошлый опыт: «Самая страшная из грозящих катастроф – это... уничтожение человеческого в человеке, катастрофа, означающая, что человек не состоялся» [2]. Спасти человечество от негативных последствий глобализма может лишь нравственное пробуждение, духовное обновление. Без обращения к корням это немыслимо, отмечают авторы. В книге, используя фольклорные тексты различных жанров, они еще раз подчеркивают важность связи своего поколения с историей. Звучит мысль о том, что морально-этическая сторона всегда была важна в развитии любого народа, и как нельзя лучше она отразилась в фольклоре. Только опираясь на опыт предков можно избежать проблем – как в личной жизни, так и на уровне развития государства.

Подводя итоги, мы констатируем, что идея преемственности исторической памяти (см. ниже Рис. 1.), складывался у публициста Ч.Айтматова на фоне влияния окружавших его с детства факторов. Из его суждений можно сделать вывод о том, что фольклор, в том числе и устная проза, бытует в обществе не пассивно, а творчески осваивается в целях идейно-эстетического, интернационального и патриотического воспитания людей, в целях дальнейшего развития культуры.

Рис. 1. Формирование концепта преемственности поколений

Формирование мировоззрения, таланта Айтматова-журналиста, публициста произошло в атмосфере дальнейшего укрепления национальных и межнациональных нравственных принципов гуманизма. Яркое тому свидетельство – публицистические материалы писателя, которые утверждают необходимость в нравственном росте человека самосознания в непосредственной связи с его исторической памятью.

Концепты, обозначенные Ч. Айтматовым в его публицистических статьях, на жизненных примерах ещё раз проанализированы и практически обоснованы в художественных произведениях писателя, о чем пойдет речь в следующей главе нашей диссертационной работы.

На основе изученной литературы следует сделать вывод, что педагогическая концепция – это совокупность педагогических идей по вопросам воспитания и образования. Мы можем однозначно утверждать, что публицистика Чингиза Айтматова содержит большую долю педагогического заряда, выраженного в чётко сформулированных высказываниях по тем или иным актуальным проблемам воспитания и образования, как на школьном, так и на общенародном уровнях. Эти изречения мудрого писателя есть не что иное, как слагаемые его педагогической концепции.

Ознакомление с теоретическим материалом и изучение литературного наследия Чингиза Айтматова позволяет нам сформулировать определение «педагогическая концепция писателя» в следующем виде: педагогическая концепция Чингиза Айтматова – это совокупность его мыслей по актуальным вопросам образования и воспитания, представляющие собой систему взаимосвязанных идей в едином направлении. Идеи эти рассыпаны по всем сочинениям великого писателя содержатся в художественной ткани произведений. И задача педагога, исследователя заключается в том, чтобы выявить и собрать эти драгоценные высказывания, установить их взаимосвязь, чтобы определить направление мыслей автора.

При тщательном исследовании публицистики Ч. Айтматова выявлены следующие концепты, которые мы приводим в редакции самого писателя:

1. «Состояние терминологии любого языка имеет огромное значение для его развития, в первую очередь – для преподавания ... Должны быть предъявлены высокие требования к качеству учебников, к качеству преподавания, к качеству переводов...»;
2. «Добро в человеке надо растить, это всеобщий долг всех людей, всех поколений»;
3. «Теперешние средства информации, средства связи и транспортные возможности позволяют людям, я бы даже сказал, заставляют людей разных стран и континентов... сознавать себя членами единого... хоть и сложного, богатого контрастами и столкновениями человеческого общества – Земли Людей... Нужен некий внутренний «сепаратор», который должен отделять необходимое от ненужного»;
4. «Древние мифы и легенды помогают нам увидеть современными глазами наших далеких предшественников, и это мы должны использовать, должны «приспособить» к современному мироощущению»;
5. «В человеке прекрасно именно то, насколько он человек»;

6. «Чтобы учитель был учителем, его должны уважать окружающие люди... Ему положено быть высоким авторитетом, наставником, примером, носителем лучших качеств культурного человека»;

7. «Научиться самому и научить детей ценить и хранить духовные ценности, человечность в человеке»;

8. «Непременным долгом считается знать своих предков до седьмого колена. Здесь есть свой смысл преемственности поколений и взаимной моральной ответственности в роду».

9. «Только родное слово, познанное и постигнутое в детстве, может напоить душу поэзией, рожденной опытом народа, пробудить в человеке первые истоки национальной гордости, доставить эстетическое наслаждение многомерностью и многозначностью языка предков»;

10. «Детство – не только славная пора, детство – ядро будущей человеческой личности»;

11. «Именно в детстве закладывается подлинное знание родной речи, именно тогда возникает ощущение причастности своей к окружающим людям, к окружающей природе, к определенной культуре»;

12. «Самая страшная из грозящих катастроф – это... уничтожение человеческого в человеке, катастрофа, означающая, что человек не состоялся».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айтматов Ч.Т. В соавторстве с землей и водою... – Фрунзе: «Кыргызстан», 1979.

2. Айтматов Ч., Шаханов М. Плач охотника над пропастью. – Алматы, 1997.

3. Айтматов Ч. Очерки, статьи и рецензии о творчестве писателя, – Ф.: «Кыргызстан», 1975.

4. Айтматов Ч. Повести и рассказы.– Фрунзе: Кыргызстан, 1974.

5. Айтматов Ч. Собр.соч. в трех томах, т. 1. – М.: «Молодая гвардия», 1982.

6. Айтматов Ч. Собр. соч. в трех томах, т. 2. – М.: «Молодая гвардия», 1983.
7. Айтматов Ч. Собр. соч. в трех томах, т. 3. – М.: «Молодая гвардия», 1984.
8. Абдулвохидов Э. «Актуальные проблемы педагогики в трудах Чингиза Айтматова». Монография. Наманган: Издательство «USMON NOSIR MEDIA», 2023 г.
9. Абдулвохидов Э. Педагогическая концепция Чингиза Айтматова в развитии педагогической и публицистической мысли. // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. ISSN: 2249-7137. Vol. 11, Issue 3, March 2021. Стр. 1050-1057.
10. Абдулвохидов Э. Место и значение художественной литературы в повышении эффективности деятельности учителя. // International Conference on Innovations in Applied Sciences, Education and Humanities Hosted from Barcelona, Spain. Jan. 29th 2023. <https://conferencea.org>
11. Левченко В., Чингиз Айтматов. Проблемы поэтики, жанра, стиля. – М., 1983, стр. 134-135.
12. Фараби Абу Наср. Философские трактаты. – Алма-Ата: 1970.